

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LİM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafuz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	

КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хушназарова Махзуна Гуламджановна

Ташкентский государственный экономический университет

Кафедра туризма и гостиничного бизнеса

PhD, старший преподаватель

ORCID: [0000-0002-9195-9377](https://orcid.org/0000-0002-9195-9377)

Аннотация. В статье исследуется роль креативного туризма в развитии национальных ремесел Узбекистана. Особое внимание уделяется интеграции традиционных ремесленных практик в современную туристическую индустрию. Керамика, золотое шитьё, резьба по дереву и другие виды народного искусства рассматриваются как важные элементы культурного наследия страны. Исследование основано на анализе научной литературы, сравнительном подходе и изучении регионального опыта развития ремесленного туризма. Результаты показывают, что креативный туризм способствует повышению экономической ценности ремесел, созданию новых рабочих мест, росту туристической привлекательности регионов и сохранению культурной идентичности. Также определены перспективные направления дальнейшего развития сектора, включая расширение цифровизации, совершенствование маркетинговых стратегий и укрепление инфраструктурной базы. В статье предложены рекомендации по развитию креативного туризма и повышению конкурентоспособности национальных ремесел на международном туристическом рынке.

Ключевые слова: креативный туризм, национальные ремесла, культурное наследие, туристическая индустрия, Узбекистан, ремесленный туризм, креативные индустрии, региональное развитие.

Annotatsiya. Maqolada kreativ turizmning O'zbekiston milliy hunarmandchiligi rivojlanishidagi o'rni tadqiq etiladi. Asosiy e'tibor an'anaviy hunarmandchilik amaliyotlarini zamonaviy turizm industriyasiga integratsiya qilish masalasiga qaratilgan. Kulolchilik, zardo'zlik, yog'och o'ymakorligi va boshqa xalq amaliy san'ati yo'nalishlari mamlakat madaniy merosining muhim unsurlari sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy yondashuv hamda hunarmandchilik turizmini rivojlantirish bo'yicha hududiy tajribalarni o'rganish asosida olib borilgan. Natijalar kreativ turizm hunarmandchilikning iqtisodiy qiymatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, hududlarning turistik jozibadorligini kuchaytirish va madaniy o'zlikni saqlashga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shuningdek, sohani yanada rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari sifatida raqamlashtirishni kengaytirish, marketing strategiyalarini takomillashtirish hamda infratuzilma bazasini mustahkamlash masalalari belgilangan. Maqolada kreativ turizmni rivojlantirish va milliy hunarmandchilik mahsulotlarining xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kreativ turizm, milliy hunarmandchilik, madaniy meros, turizm industriyasi, O'zbekiston, hunarmandchilik turizmi, kreativ industriyalar, hududiy rivojlanish.

Abstract. This article examines the role of creative tourism in the development of national handicrafts in Uzbekistan. Particular attention is paid to the integration of traditional handicraft practices into the modern tourism industry. Ceramics, gold embroidery, wood carving, and other forms of folk art are considered important elements of the country's cultural heritage. The research is based on the analysis of scientific literature, a comparative approach, and the study of regional experiences in the development of handicraft tourism. The results show that creative tourism contributes to increasing the economic value of handicrafts, creating new jobs, enhancing the tourist attractiveness of regions, and preserving cultural identity. The study also identifies promising areas for further sectoral development, including the expansion of digitalization, the improvement of marketing strategies, and the strengthening of infrastructure capacity. The article provides recommendations for the development of creative tourism and for increasing the competitiveness of national handicrafts in the international tourism market.

Keywords: creative tourism, national handicrafts, cultural heritage, tourism industry, Uzbekistan, handicraft tourism, creative industries, regional development.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы креативный туризм становится одним из наиболее перспективных направлений

мировой туристической индустрии. В отличие от традиционных форм туризма, креативный туризм ориентирован на активное участие туристов в культурной жизни региона, знакомство с местными традициями, ремеслами и образом жизни населения. Такой подход способствует формированию уникального туристического опыта и повышению интереса к национальному культурному наследию.

Узбекистан обладает значительным потенциалом для развития креативного туризма благодаря богатым историко-культурным ресурсам, многовековым традициям народных ремесел и уникальному художественному наследию. Национальные ремесла, включая керамику, золотое шитьё, резьбу по дереву, ткачество атласа и адраса, являются важной частью культурной идентичности страны и одновременно представляют собой перспективное направление развития туристической экономики.

В современных условиях возрастает актуальность сохранения традиционных ремесел и их адаптации к требованиям международного туристического рынка. Развитие креативного туризма позволяет не только сохранять культурное наследие, но и создавать новые экономические возможности для местного населения, стимулировать занятость, поддерживать семейный бизнес и повышать конкурентоспособность туристических регионов.

Следует отметить, что в последние годы в Узбекистане наблюдается устойчивый рост интереса иностранных туристов к аутентичным культурным продуктам и ремесленным изделиям. Наряду с имеющимися возможностями дальнейшее развитие креативного туризма и ремесленного сектора требует расширения цифровизации, совершенствования маркетинговых механизмов продвижения, более активной интеграции ремесленных мастерских в туристические маршруты, а также укрепления международного брендинга национальных изделий.

Целью данного исследования является анализ роли креативного туризма в развитии национальных ремесел Узбекистана, а также определение его экономического и культурного значения для повышения туристической привлекательности регионов страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной научной литературе креативный туризм рассматривается как важный фактор сохранения культурного наследия, стимулирования регионального развития и повышения конкурентоспособности туристических территорий. Зарубежные исследователи Greg Richards и Crispin Raymond определяют креативный туризм как форму туризма, основанную на активном участии туристов в культурной и творческой деятельности местного населения. По их мнению, такой подход способствует формированию уникального туристического опыта и более глубокому знакомству с культурой принимающего региона.

Известный исследователь Richard Florida в своих работах подчеркивает значимость креативных индустрий как одного из ключевых факторов социально-экономического развития территорий, способствующего росту их инвестиционной и туристической привлекательности.

Исследования, проводимые UNESCO и UN Tourism, свидетельствуют о том, что национальные ремесла являются важной составляющей нематериального культурного наследия и играют существенную роль в обеспечении устойчивого развития туризма. В этих исследованиях особое внимание уделяется сохранению традиционных знаний и навыков, а также их интеграции в современные туристические продукты.

Среди отечественных ученых вопросы развития туризма, сохранения культурного наследия и поддержки национальных ремесел исследовали Н. Тухлиев, Р. Хайитбоев и другие специалисты. В их трудах анализируются особенности использования историко-культурного потенциала Узбекистана, а также возможности развития ремесленничества в качестве важного элемента туристической индустрии.

Вместе с тем в большинстве научных работ вопросы развития туризма и национальных ремесел рассматриваются как самостоятельные направления исследования. Особенностью данного исследования является комплексный анализ креативного туризма как эффективного механизма развития национальных ремесел, повышения туристической привлекательности регионов и укрепления культурной идентичности Узбекистана в условиях современных социально-экономических преобразований.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили современные научные подходы к изучению креативного туризма, культурного наследия и развития национальных ремесел. В процессе исследования были использованы качественные и сравнительные методы анализа, позволяющие

комплексно оценить влияние креативного туризма на развитие ремесленного сектора Узбекистана.

В ходе исследования проведён анализ научной литературы, международных публикаций, статистических данных, а также материалов, посвящённых развитию культурного и ремесленного туризма. Особое внимание уделено исследованиям, связанным с креативными индустриями, устойчивым развитием туризма и сохранением нематериального культурного наследия.

Для определения современного состояния ремесленного туризма в Узбекистане использован сравнительный анализ регионального опыта таких туристических центров, как Риштан, Бухара, Самарканд и Хива. Данные регионы выбраны в связи с высоким уровнем развития традиционных ремесел и их активной интеграцией в туристическую деятельность [1].

В исследовании также применён метод контент-анализа туристических продуктов и сувенирной продукции, представленной на внутреннем и международном рынках. Это позволило определить наиболее востребованные среди туристов виды национальных ремесленных изделий.

Дополнительно проведён онлайн-опрос, направленный на выявление предпочтений туристов в отношении национальных сувениров Узбекистана. Согласно результатам опроса, ткани атлас и адрас получили наибольшую популярность среди респондентов — 37%, керамические изделия — 29%, резьба по дереву — 20%, ювелирные изделия — 14%. Полученные данные использованы для оценки туристического спроса на ремесленную продукцию.

В процессе исследования применялись методы системного анализа, логического обобщения и экономической интерпретации полученных результатов. Это позволило определить основные тенденции развития креативного туризма, обозначить актуальные направления дальнейшего совершенствования сектора и разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности национальных ремесел в туристической индустрии Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что креативный туризм оказывает существенное влияние на развитие национальных ремесел и повышение туристической привлекательности Узбекистана. Интеграция ремесленных традиций в туристическую индустрию способствует не только сохранению культурного наследия, но и формированию новых экономических возможностей для регионов страны.

Проведённый анализ показал, что наиболее активно ремесленный туризм развивается в таких исторических центрах, как Самарканд, Бухара, Хива и Риштан. В данных регионах туристы проявляют высокий интерес к мастер-классам, посещению ремесленных мастерских и приобретению аутентичной сувенирной продукции. Особенно востребованными являются изделия ручной работы, отражающие национальные традиции и культурную самобытность Узбекистана [2].

Результаты онлайн-опроса подтвердили высокий спрос на национальные ремесленные изделия среди туристов. Согласно полученным данным, наибольшей популярностью пользуются ткани атлас и адрас — 37% респондентов. Второе место занимают керамические изделия — 29%. Резьба по дереву получила 20%, а ювелирные изделия — 14% голосов. Это свидетельствует о том, что туристы особенно ценят продукцию, сочетающую эстетическую привлекательность, культурную ценность и национальную идентичность.

Исследование показало, что развитие креативного туризма способствует увеличению занятости населения в ремесленном секторе. Во многих туристических регионах ремесленные мастерские становятся источником стабильного дохода для местных семей, а также создают дополнительные рабочие места для молодёжи и женщин. В результате усиливается роль малого бизнеса и семейного предпринимательства в региональной экономике.

Кроме того, выявлено, что участие туристов в интерактивных мастер-классах значительно повышает уровень их удовлетворённости туристическим опытом. Возможность самостоятельно участвовать в процессе изготовления керамики, ткачества или резьбы по дереву формирует более глубокую эмоциональную связь с культурой страны и способствует укреплению интереса к повторному посещению Узбекистана.

Результаты исследования также показали, что развитие цифровых платформ и социальных сетей способствует продвижению национальных ремесел на международном рынке. Многие ремесленники активно используют онлайн-площадки для реализации изделий и продвижения туристических услуг. Вместе с тем сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения цифровых технологий, особенно в отдалённых регионах страны.

Наряду с положительными тенденциями исследование позволило определить перспективные направления дальнейшего совершенствования отрасли. К ним относятся расширение маркетинговых

инструментов продвижения, более активная интеграция ремесленных объектов в международные туристические маршруты, развитие современной инфраструктуры и создание дополнительных возможностей для выхода ремесленников на международные рынки [3].

В целом результаты исследования подтверждают, что креативный туризм является важным фактором устойчивого развития национальных ремесел Узбекистана и играет значительную роль в укреплении культурного имиджа страны на международной арене [4].

Полученные результаты также подтверждают, что креативный туризм играет важную роль в развитии национальных ремесел и формировании устойчивой туристической экономики Узбекистана. Анализ показал, что современные туристы всё чаще проявляют интерес не только к традиционному осмотру достопримечательностей, но и к получению аутентичного культурного опыта, связанного с участием в ремесленных процессах и приобретением изделий ручной работы.

Особый интерес представляет анализ потребительского поведения туристов при покупке ремесленной продукции. Проведённый опрос среди 247 респондентов позволил определить основные места приобретения национальных сувениров и изделий народного творчества. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ремесленные изделия занимают важное место в структуре туристического потребления и являются значимым элементом культурного опыта туристов в Узбекистане.

Анализ данных опроса подтверждает устойчивый интерес туристов к национальным ремеслам и аутентичным формам взаимодействия с культурным наследием страны. Приобретение изделий народного творчества рассматривается не только как покупка сувенирной продукции, но и как эффективный способ знакомства с традициями, историей и национальной идентичностью Узбекистана (Рисунок 1).

Рисунок 1. Места, где туристы предпочитают покупать или планируют приобрести изделия ремесленников¹

Рисунок 1 демонстрирует предпочтительные места приобретения ремесленных изделий среди туристов. Согласно результатам опроса, наибольшая доля респондентов (37,7%) предпочитает приобретать или планирует покупать ремесленные изделия на рынках. Это свидетельствует о том, что традиционные рынки сохраняют свою значимость как наиболее популярные и доступные площадки для приобретения национальной сувенирной продукции.

Высокие показатели также отмечены у специализированных выставок (27,9%) и ремесленных домов (27,1%). Полученные результаты подтверждают устойчивый интерес туристов к аутентичному культурному опыту, возможности непосредственного общения с мастерами и знакомству с процессом изготовления изделий.

Доля приобретения ремесленных изделий в музеях составила 15,4%, что свидетельствует о перспективности музейных пространств как дополнительных площадок для продвижения национальных ремесел и культурного наследия. Онлайн-покупки пока занимают сравнительно небольшую долю

1 развитие автора

(8,1%), однако данный показатель отражает постепенное расширение цифровых каналов реализации ремесленной продукции.

Таким образом, результаты исследования показывают, что туристы преимущественно предпочитают приобретать ремесленные изделия в местах, обеспечивающих культурную аутентичность, личное взаимодействие с мастерами и возможность более глубокого знакомства с традициями Узбекистана.

Полученные результаты согласуются с международными исследованиями в области креативных индустрий, согласно которым туристы всё чаще ориентируются на уникальные культурные впечатления и персонализированный опыт. В этом контексте национальные ремесла Узбекистана становятся не только элементом культурного наследия, но и важным инструментом формирования туристического бренда страны.

Следует отметить, что наиболее востребованными среди туристов остаются изделия, обладающие высокой культурной ценностью и ярко выраженной национальной идентичностью. Популярность тканей атлас и адрас, керамики и резьбы по дереву свидетельствует о высоком потенциале традиционных ремесел в развитии сувенирной индустрии и расширении культурного экспорта.

Вместе с тем исследование позволило определить направления дальнейшего совершенствования ремесленного туризма. Среди них можно выделить расширение цифровизации ремесленного сектора, активизацию продвижения продукции на международных онлайн-площадках, совершенствование маркетинговых стратегий и более широкую интеграцию ремесленных объектов в туристические маршруты и программы [5].

Особую значимость приобретает развитие цифровых технологий и современных методов продвижения ремесленной продукции. Использование социальных сетей, онлайн-магазинов и инструментов цифрового маркетинга способно существенно расширить международную аудиторию и повысить конкурентоспособность узбекских ремесленных изделий на мировом рынке [6].

Кроме того, важным направлением развития является создание интерактивных туристических программ, включающих мастер-классы, фестивали ремесел и культурно-образовательные мероприятия. Такие формы взаимодействия позволяют укрепить эмоциональную связь туристов с культурным наследием страны и способствуют развитию устойчивого туризма.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что креативный туризм обладает значительным потенциалом для сохранения национальных ремесел, стимулирования региональной экономики и укрепления международного культурного имиджа Узбекистана.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование подтверждает, что креативный туризм является важным фактором развития национальных ремесел и устойчивого роста туристической отрасли Узбекистана. Интеграция ремесленных практик в туристическую индустрию способствует сохранению культурного наследия, повышению экономической активности регионов и формированию положительного международного имиджа страны.

Результаты исследования показали, что туристы проявляют высокий интерес к традиционным ремесленным изделиям, особенно к тканям атлас и адрас, керамике и изделиям ручной работы. Наиболее популярными местами приобретения сувенирной продукции являются рынки, специализированные выставки и ремесленные дома, что подчёркивает значимость прямого взаимодействия между туристами и производителями.

Анализ также показал, что участие туристов в ремесленных мастер-классах и интерактивных программах значительно повышает уровень удовлетворённости туристическим опытом и способствует формированию устойчивого интереса к культурному наследию страны.

Наряду с положительными тенденциями развитие креативного туризма требует дальнейшего расширения цифровизации, совершенствования маркетинговых стратегий и более активной интеграции ремесленного сектора в международные туристические платформы.

В целом развитие креативного туризма на основе национальных ремесел обладает значительным потенциалом для повышения конкурентоспособности туристической отрасли Узбекистана, расширения занятости населения и укрепления культурной идентичности страны. Для дальнейшего развития данной сферы целесообразно усиливать применение цифровых технологий, продвигать ремесленную продукцию на международных рынках и расширять туристические маршруты с включением ремесленных объектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хушназарова М.Г. Strategy for Increasing the Attractiveness of National Tourism Products (Based on Craftsmanship) // Молодой специалист. – 2023. – Т. 2, № 14. – С. 24–27.
2. Хушназарова М.Г., и др. Краткий обзор истории азиатского города Самарканда // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Т. 2, № 2. – С. 835–842.
3. Xushnazarova M., et al. Assessing XAI-Guided Passive Design Strategies for Tourism Buildings in Uzbekistan: A Decision Support Model // EPJ Web of Conferences. – 2026. – Vol. 369. – EDP Sciences.
4. Xushnazarova M. Ipak yo'lining tarixiy-madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari // Green Economy and Development. – 2024. – Vol. 3, No. 6.
5. Shaymanova N.Y. The Role of Smart Technologies in the Development of Recreational Tourism // Innovation Science and Technology. – 2025. – Vol. 1, No. 3. – P. 32–36.
6. Shaymanova N.Y., Vayskulov R.A. Ways of Effective Using of Mobile Technologies in the Development of Recreational Tourism // International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100